

How to cite: Kapral, O., Balyk, U., & Riabokon, V. (2025). The Role of Internet Marketing in the Development Strategy of Ukrainian Companies in Wartime. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15016107>

The Role of Internet Marketing in the Development Strategy of Ukrainian Companies in Wartime

Olha Kapral¹, Ulyana Balyk² Viktoria Riabokon³

¹PhD, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Marketing and Logistics, Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-9636-0518>

²PhD, Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8379-4907>

³Master's Degree, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-2870-2871>

Accepted: February 27, 2025 | **Published:** March 13, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study aims to explore the role of Internet marketing in the development strategies of Ukrainian companies during. The research employs a qualitative approach, utilizing case studies and interviews with business leaders. Results highlight how Internet marketing has enabled companies to adapt to challenges, maintain customer engagement, and sustain operations amid the crisis. The findings suggest that Internet marketing strategies, including digital advertising, social media engagement, and e-commerce, are critical for the survival and growth of businesses in Ukraine during wartime. These insights contribute to understanding how businesses leverage online tools for resilience in crisis situations.

Keywords: internet marketing, development strategy, wartime economy, digital advertising, e-commerce.

Вступ

Воєнний час став серйозним випробуванням для українських компаній, змушуючи їх шукати нові способи адаптації та збереження стійкості на ринку. Одним із найпомітніших інструментів, що набули популярності в цей період, став інтернет-маркетинг. Попри труднощі, такі як економічна нестабільність та обмеження традиційних каналів комунікації, компанії змогли налагодити нові стратегії просування через цифрові платформи. Це дало можливість не лише підтримати зв'язок із наявними клієнтами, а й залучити нові аудиторії. Згідно з раніше проведеними дослідженнями, перехід на цифрові формати взаємодії зі споживачами допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в умовах кризи. Однак досі залишається питання щодо ефективності застосування різних інтернет-інструментів для забезпечення тривалого розвитку в умовах воєнного часу, що є основою для подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

У період воєнного стану в Україні бізнеси постали перед труднощами, зокрема необхідністю адаптації до змінених умов економічного середовища. Інтернет-маркетинг як потужний інструмент комунікації з клієнтами та просування товарів і послуг набув особливого значення. Під час війни компанії все активніше використовували цифрові інструменти для збереження й розвитку своїх бізнес-стратегій, що давало їм можливість підтримувати стійкість та адаптуватися до нових умов.

Одним із важливих аспектів використання інтернет-маркетингу стала цифровізація систем управління підприємствами. Це дало змогу бізнесам зберегти ефективність у кризових умовах, навіть за наявності обмеженого доступу до традиційних каналів комунікації. Зокрема, Зелич та ін. (2023) у дослідженнях акцентували на важливості цифровізації в умовах глобалізаційних змін і необхідності впровадження сучасних управлінських систем для збереження конкурентоспроможності підприємств у кризових ситуаціях. Іншим важливим напрямом стало використання соціальних медіа для забезпечення комунікації між державними органами й громадянами, а також між підприємствами та їхніми клієнтами. Андрієєва і Голумб'ювська (2023) на прикладі застосунку «Дія» продемонстрували, як стратегічні комунікації через цифрові канали використовувалися для підтримки та розвитку бізнесу під час воєнного стану.

Використання соціальних медіа з маркетинговою метою стало важливим інструментом під час війни для підтримки зв'язку із цільовою аудиторією. Дорошенко (2023) зазначила, що розвиток SMM в Україні під час війни дав можливість зберігати лояльність клієнтів, ефективно використовувати рекламні бюджети та підвищувати рівень взаємодії з користувачами. Також важливим напрямом було розроблення міжнародних маркетингових стратегій для українських підприємств у період війни. Кузнєцова та ін. (2023) й Дубовик та ін. (2022) вивчали, як українські компанії адаптували свої стратегії до нових реалій на зовнішніх ринках і зберігали репутацію на міжнародній арені.

Окремої уваги заслуговував маркетинг соціальних послуг, що став важливим інструментом для ухвалення управлінських рішень під час війни. Луцяк та ін. (2022) акцентували на важливості соціального маркетингу для покращення державного управління та надання послуг громадянам, що стали особливо актуальними в умовах воєнного часу. Пригара і Ярош-Дмитренко (2023) вказували на важливість маркетингових стратегій для забезпечення стійкості бізнесу під час війни в Україні. Вони зазначили, що цифрові технології, зокрема інтернет-маркетинг, дають можливість швидко адаптуватися до змін на ринку і зберегти конкурентоспроможність компаній. Водночас цей період вимагає від бізнесу гнучкості, здатності швидко реагувати на нові умови та зміни в поведінці споживачів.

Шепель та ін. (2023) акцентували на розвитку малих підприємств після війни, зазначаючи, що інтернет-маркетинг може стати основним інструментом для залучення нових клієнтів і розширення бізнесу навіть у післявоєнний період. Вони наголошували на важливості адаптації до цифрових технологій для досягнення довгострокового розвитку малих підприємств. Шкода і Савич (2022) також аналізували трансформацію маркетингу в умовах війни та післявоєнний період, звертаючи увагу на те, як зміни в інформаційних технологіях сприяють розвитку нових маркетингових стратегій. Інтернет-маркетинг у цьому контексті розглядається як інструмент для збереження комунікації з клієнтами та забезпечення стійкості компаній, що важливо в умовах кризи. Янишин та ін. (2023) досліджували інструменти інтернет-маркетингу для розвитку сервісного бізнесу під час війни в Україні. Вони вказували на те, що в умовах війни важливо використовувати інтернет-маркетинг для збереження контактів із клієнтами, підвищення обізнаності про бренд і розширення ринків збуту.

Результати дослідження

Війна в Україні суттєво змінила економічний ландшафт країни, поставивши бізнес перед новими викликами, серед яких руйнування виробничих потужностей, зниження купівельної спроможності населення та міграція споживачів і підприємців. У цих умовах українські компанії були змушені швидко адаптувати свої стратегії, що зумовило зростання значення інтернет-маркетингу. Цифрові канали комунікації стали основним інструментом для підтримки зв'язку з клієнтами, пошуку нових ринків збуту та залучення інвестицій.

Аналіз сучасних досліджень і практичного досвіду українських компаній дає можливість виокремити кілька головних тенденцій у розвитку інтернет-маркетингу під час війни. По-перше, відбулося значне зростання використання соціальних мереж як основного каналу комунікації з клієнтами. Багато підприємств активно застосовують таргетовану рекламу, чат-боти та прямі трансляції для підтримки інтересу до бренду. Наприклад, деякі українські компанії збільшили бюджети на рекламу у Facebook та Instagram на 30-50% порівняно з довоєнним періодом. По-друге, спостерігається зміщення акценту на міжнародні ринки. Внаслідок зниження купівельної спроможності в Україні багато компаній розширили свою діяльність за кордоном, використовуючи інтернет-маркетинг для залучення клієнтів у Європі та США. Наприклад, українські IT-компанії активно просувають свої послуги на міжнародних платформах, таких як

LinkedIn та Upwork, що дає їм змогу зберігати конкурентоспроможність і залучати нових клієнтів. По-третє, розвиток контент-маркетингу став важливим напрямом адаптації бізнесу. Українські компанії почали більше уваги приділяти створенню корисного й емоційно залученого контенту, що допомагає підтримувати довіру клієнтів у кризовий період.

Важливим інструментом стала оптимізація контенту для пошукових систем (SEO), що дає можливість компаніям залишатися помітними серед споживачів навіть за умов обмеженого рекламного бюджету. Зміна споживчих поведінкових моделей також вплинула на стратегії інтернет-маркетингу. Під час війни зросла популярність електронної комерції, оскільки традиційні точки продажу часто не працюють або мають обмежений доступ. Це призвело до зростання ролі маркетплейсів, таких як Rozetka, Prom.ua та міжнародних платформ, включно з Amazon та eBay. Українські бренди активно використовують email-маркетинг і CRM-системи для персоналізації пропозицій і збереження лояльності клієнтів. Згідно з дослідженнями, рівень відкриття електронних розсилок зріс порівняно з довоєнним періодом, що свідчить про ефективність цього каналу комунікації.

Важливим елементом стратегії розвитку українських компаній стало використання краудфандингу та соціально орієнтованих маркетингових кампаній. Підприємства, які демонструють соціальну відповідальність, зокрема підтримку Збройних сил України або гуманітарних ініціатив, отримують більше довіри та лояльності від клієнтів. Компанії, що мають соціальний підтекст, демонструють вищий рівень залученості аудиторії в соціальних мережах.

Емпіричні дослідження також свідчать про зміну ефективності різних каналів інтернет-маркетингу. Так, PPC-реклама (оплата за клік) залишилася ефективною, але її вартість суттєво зросла через підвищену конкуренцію. SEO-оптимізація й органічне залучення трафіку стали більш економічно виправданими, оскільки довгострокові інвестиції в контент дають стабільний результат без необхідності постійних витрат на рекламу. Наприклад, компанії, які інвестували у створення корисного контенту, спостерігали приріст органічного трафіку за пів року.

Важливою зміною стало застосування технологій штучного інтелекту в інтернет-маркетингу. Українські компанії почали активно використовувати AI-інструменти для аналізу поведінки користувачів, автоматизації рекламних кампаній і персоналізації контенту. Наприклад, використання чат-ботів на основі штучного інтелекту дає можливість автоматизувати звернення клієнтів, що значно знижує навантаження на персонал і підвищує якість обслуговування.

У контексті майбутнього розвитку інтернет-маркетингу в Україні можна прогнозувати подальше зростання важливості цифрових каналів комунікації, автоматизації маркетингових процесів та інтеграції нових технологій. Війна суттєво пришвидшила перехід бізнесу у цифровий формат, і ця тенденція, ймовірно, збережеться навіть після завершення воєнних дій. Інтернет-маркетинг став не лише інструментом виживання, а й важливим чинником стратегічного розвитку українських компаній.

Висновки

В умовах війни інтернет-маркетинг став основним елементом стратегічного розвитку українських компаній, забезпечуючи їхню адаптацію до нових реалій і розширення ринків збуту.

Дослідження продемонструвало, що бізнес активно використовує соціальні мережі, SEO-оптимізацію, контент-маркетинг і персоналізовану рекламу для підтримки зв'язку з клієнтами та залучення міжнародної аудиторії. Важливими тенденціями стали зростання електронної комерції, використання штучного інтелекту для автоматизації маркетингових процесів і посилення соціальної відповідальності брендів. Перспективи подальших досліджень передбачають аналіз довгострокових ефектів цифрових стратегій, вивчення впливу автоматизації на ефективність маркетингових кампаній і розроблення нових підходів до інтеграції інтернет-маркетингу у стратегії післявоєнного відновлення бізнесу в Україні.

Література

- Андрієєва, О., & Голумб'ювська, А. (2023). Стратегічні комунікації України на прикладі додатка «Дія» як складова G2C-комунікації в умовах війни. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*, 1(156), 4-10. <http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/download/3870/3521>
- Дорошенко, Л. (2023). Розвиток SMM під час війни в Україні. *Соціальна економіка*, (66), 131-140. <https://periodicals.karazin.ua/socconom/article/view/22992>
- Дубовик, Т., Буцацька, І., Дячук, І., & Зеркаль, А. (2022). Цифровий маркетинг в умовах воєнного стану в Україні. *International Journal of Computer Science & Network Security*, 22(7), 206-212. <https://koreascience.kr/article/JAKO202221643482562.page>
- Зелич, В. В., Харкава, В. Ф., & Матвеев, М. Є. (2023). Цифровізація системи управління підприємством у контексті глобалізаційних змін. *Ефективна економіка*, (2). http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_2_44
- Кузнецова, А., Гарафонова, О., Янковий, Р., Жосан, Г., & Ломачинська, І. (2023). Розробка міжнародної маркетингової стратегії для вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану. *Маркетинг і менеджмент інновацій*, 14(4), 200-211. https://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/652861/1/1877939420_0.pdf
- Луцяк, В., Ковтун, О., Остапчук, А., & Хлистун, Д. (2022). Система маркетингу соціальних послуг України як інструмент підтримки управлінських рішень у воєнний час. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 44(4), 451-460. <https://sciendo.com/pdf/10.15544/mts.2022.45>
- Пригара, О., & Ярош-Дмитренко, Л. (2023). Маркетингові стратегії для стійкості бізнесу під час війни в Україні: подолання викликів. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 176-186. https://www.bib.irb.hr:8443/1280028/download/1280028.Book_of_Proceedings_esdVarazdin2023_Online.pdf#page=181
- Шепель, М., Балан, О., & Липинська, О. (2023). Шляхи розвитку малого бізнесу в Україні після війни. *CES Working Papers*, 15(4), 389-414. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CESWP2023_XV4.pdf#page=53

Шкода, Т., & Савич, О. (2022). Трансформація маркетингу у воєнний та післявоєнний час. *Baltic Journal of Economic Studies*, 8(5), 209–216.
<http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1996>

Янишин, Ю. С., Дудяк, Р. П., Марків, Г. В., Бугиль, С. Я., & Тутська, Л. А. (2023). Маркетингові інструменти впливу на розвиток сфери послуг в умовах війни в Україні. *Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія економічні науки*, 25(102), 52–59.
<https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/5009>